

N.JAÑABAEVA HÁM A.TUREKEEVA SHÍGARMALARÍNDÁ QOLLANÍLGAN KÓRKEM SÚWRETLEW USÍLLARÍ

Tileuova Ayzada Esen qızı

Berdaq atındağı Qaraqalpaq Mámleketlik universiteti

Ádebiyattanıw: qaraqalpaq ádebiyatı qánigeligi 2-kurs magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15379773>

Annotaciya. Bul maqalada qaharman obrazın jasawda qollanılatusın kórkem súwretlew usıllarınıń biri – dialogtıń qollanıw sheberligi jazıwshılar N.Jañabaeva hám A.Turekeeva shıǵarmaları mısasında úyrenildi. Bunda N.Jañabaevanıń 1985-jılı “Ámiwdárya” jurnalında jariq kórgen “Keleshegiń aldında” povesti hám A.Turekeevanıń “Áke hám qız” gúrriń hám povestler toplamındağı ayırım gúrriń hám povestlerine tallaw jasaldı. Gúrrińlerdegi dialogtıń qaharman obrazın jaratıwdağı eń tiykarǵı usıllardıń biri ekenligi anıqlandı.

Gilt sózler: jazıwshı, gúrriń, povest, dialog, qaharman, obraz, xarakter, bayanlawshı obrazi, avtorlıq qatnas.

ARTISTIC DESCRIPTION TECHNIQUES USED IN THE WORKS OF N.JANABAEVA AND A.TUREKEEVA

Annotation: This article explores the use of one of the main literary techniques in character development—dialogue—through the works of writers N. Janabaeva and A. Turekeeva. It analyzes N. Janabaeva’s novella *Before Your Future*, published in the *Amudarya* journal in 1985, as well as selected short stories and novellas from A. Turekeeva’s collection *Father and Daughter*. The study reveals that dialogue serves as one of the most essential tools in constructing the image of the character in these stories.

Keywords: writer, short story, novella, dialogue, character, image, personality, narrator’s image, author’s attitude.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЁМЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н. ЖАНАБАЕВОЙ И А. ТУРЕКЕЕВОЙ

Аннотация. В данной статье на примере произведений писателей Н. Жанабаевой и А. Турекеевой исследуется одно из художественных средств, применяемых при создании образа героя, — мастерство использования диалога. Анализируются повесть Н. Жанабаевой «Перед твоим будущим», опубликованная в журнале «Амударья» в 1985 году, а также отдельные рассказы и повести из сборника «Отец и дочь» А. Турекеевой. Установлено, что диалог является одним из основных приемов в создании образа героя в рассказах.

Ключевые слова: писатель, рассказ, повесть, диалог, герой, образ, характер, образ повествователя, отношение автора.

Kórkem obraz dóretiw kórkem shıǵarmanıń tiykarǵı wazıypalarınan biri esaplanadı. Ózbek ilimpazı T.Boboev kórsetkenindey, obraz shıǵarma waqıyalarınıń orayında turıp, syujetti háreketke keltiredi, jazıwshı sóz etpekshi bolǵan tiykarǵı ideyanı ashıp beriw xızmetin atqaradı.

Házirgi waqıtta da psixologiyalıq súwretlewler qaharman obrazın jaratıwdıń bir shárti bolıp, onıń birneshe usılları hám formaları bar. Biraq psixologiyalıq súwretlew usıllarınıń barlıǵı hárbir kórkem shıǵarmada ushırasa bermewi múmkin. Kórkem psixologiyalıq súwretlewlerdi qollanıw hárbir jazıwshınıń dóretiwshiligindegi stillik izlenisleri, jazıwshılıq tájiriyesi menen baylanıslı bolıp keledi.

Bunı qaraqalpaq ádebiyatında A.Turekeeva hám N.Jañabaeva dóretiwshiligi misalında kóriwge boladı. A.Turekeevanıń “Taǵdir sınaǵı” (2017), “Áke hám qız” (2023), N.Jañabaevanıń “Sálem, muǵallım” (1993), “Qırq bes minut” (1996) atlı gúrriń hám povestler toplamı kórkem psixologiyalıq súwretlew usıllarınıń hár túrliligi, avtorlardıń bul usıllardı qollanıwdaǵı bir-birinen ózgeshelikleri hám jazıwshılardıń mol tájiriyege iye ekenligin kórsetedi. Rus ádebiyatshısı A.B.Esinniń pikirinshe, “úshinshi betten bayanlaw kórkem psixologiyalıq súwretlewdiń hár qıylı formaların kirgiziwde úlken múmkinshilikler beredi. Bunday bayanlawlarǵa ishki monologlar, kúndeliklerden úzindiler, xatlar, túsler hám taǵı basqalar ańsat hám erkin enisip ketedi. Al, birinshi betten sóylep beriw yamasa xat formasındaǵı roman... sıyaqlı kompoziciyalıq bayanlaw forması psixologiyalıq súwretlewlerdi túrlendiriwge, onı ele de tereńirek hám hár tárepleme qamtıp beriwge bir qansha az múmkinshilikler beredi”.¹

A.Turekeevanıń “Órtengen úsh jay”, “Áke hám qız”, “Hár zamanǵa bir zaman, “Ǵarrı hám qar”, “Sońǵı pushayman”, “Adasqan kelinshektiń nalası” atlı gúrrińlerindegi qaharman obrazları III betten súwretlenedi. Usı gúrrińlerde biz psixologiyalıq súwretlew usıllarınıń birneshe túrlerin, atap aytqanda, kórkem detal, portret, peyzaj, eske túsiriw hám taǵı basqalardı kóremiz. Bunnan jazıwshınıń jazıw sheberligi hám jeke talantın kóriwge boladı.

Kórkem shıǵarma personajları bir-birinen oylaǵan oyları, sóylegen sózi, minez-qulqı, isháreketi menen parıqlanadı. Usınday ózgesheliklerdi beretuǵın tiykarǵı komponentlerden biri - shıǵarma qaharmanlarınıń óz ara sóylesiwleri, yaǵnıy dialogları bolıp esaplanadı. Sonlıqtan, jazıwshılar personajlardıń individuallıǵın beriwde olardıń sóylegen sózlerine úlken dıqqat qaratadı. Sonıń menen birge, dialoglar kórkem shıǵarma tiliniń tartımlılıǵın támiyinleytuǵın, jazıwshınıń sheberligin kórsetetuǵın kórkem súwretlew quralı esaplanadı.

Ayırım jaǵdaylarda jazıwshınıń óz stiline, shıǵarmadaǵı qaharmanıń xarakterine hám insandaǵı individual qásiyetlerdi keńirek ashıp beriw maqsetinde dialoglarǵa ayrıqsha áhmiyet beriledi. A.Turekeevanıń “Hayal jazıwshı” povesti de kishi dialoglarǵa qurılǵan. Waqıyalar III betten bayanlanǵanlıqtan onda qaharmanlardıń monologlarına qaraǵanda dilog jiyi ushırasadı. Bul arqalı avtor sol dáwir haqıyqatlıǵın real súwretlew menen birge qaharmanlardıń da óz ara sáwbetleri arqalı olardıń psixologiyasın, obrazın beriwge umtılǵan.

A.Turekeevanıń “Hayal jazıwshı” povestinde de avtor bas qaharman hám soǵan qatnaslı bolǵan basqa da personajlardıń obrazın beriw, jáne de zaman qıyınshılıǵın kórsetiw maqsetinde qaharmanlar tilinde dialoglardan azı kem paydalanǵan. Mısalı, tórende berilgen qaharmanlardıń óz ara sóylesiklerinen sol dáwirdiń qıyınshılıǵın kóremiz.

-Aynanayın janım-aw, qızım. Ne kúnlerge qaldıń? Qulnım – dep emirengen hayalına “olay ete berseń, emireñseń qızıń ábden qıynaladı”-degendey Esemurat oqırayıp bir qaradı. Eldegi bul jaǵdaydı ol da jaqsı túsiniptur. Ári oylanıp, beri oylanıp tezirek eki aqlıǵına óz atın bermese olardıń kelesheginin ulıwma jaqsı bolmasına kózi jetip otır...²

¹ Есин А.Б. Психологизм русской литературы. –Москва.;Просвещение, 1988, сс 37-38

² Түрекеева А. Эке ҳәм қыз. Нәкис, «Билим». 2023. 5-бет

Soniń menen birge, povestte bas qaharmanniń basınan keshirgen azaplı kúnleri de III betten dialog hám monolog formasında bayanlanadı.

Tiykarınan alǵanda bul povestte avtordıń bayanlawları kóp ushırasadı. Onda anıq sáneler, jer atamaları, gazeta-jurnal atamaları anıq berilgen bolıp, tiykarǵı dıqqat qaharmanlardıń isháreketlerine qaratılǵan bolsa da povestte qatnasıwshılardıń sózleri, óz ara dialogları az ushırasadı, onıń ornına avtor povesttiń basım kópshilik bólegin óz sózleri, túsindirmeler menen bayıtqan, kórkem tili publicistikalıq stilge jaqınlasıp ketedi. Ulıwma alǵanda, bul keltirilgen povestte qaharmanlardıń xarakterin anıq ashıp beretuǵın jaǵdaylar dialoglar arqalı emes, joqarıda aytqanıımızday avtor sózleri arqalı berilgen.

Jazıwshı A.Turekeevanıń shıǵarmalarınıń syujeti kópshilik waqıtta xronikalıq túrde beriledi. Bunda waqıyalar bayanlawshı tilinen túsindiriledi, ayırım jaǵdaylarda qaharmanniń óz tilinen berip barıladı. Gúrriń hám povestlerde bul sıyaqlı elementler syujet waqıyalarınan bólek alıp qaralmay, súwretlenip atırǵan waqıyaların ajıralmas bólegine aynaladı.

N.Jañabaevanıń “Keshhegiń aldında” povestinde qaharmanlardıń xarakterin ele de ashıw ushın dialoglar ónimli qollanılǵan. Mısalı, Úmittiń jumıs ornındaǵı baslıǵı, Ruslannıń anası Sulıwxan apa menen sóylesiwlerinen Sulıwxan apanıń aq kókirek, miyirban hayal ekenin kóremiz:

- Apań qalay qızım, qapa bolmadıńız ba?

- Yaq, jaqsı,-dedi Úmit albıraqlap qalıp.

- Hámmesi de jaqsı bolıp ketedi, janım ele. Úyrenisip, bawır basıp ketesiz. Esitiwimshe, jaman hayal emes. Juwas kórinedi. Jılıraq qatnasta bola berińler, aynalayınlar. Aǵań da bir jónge túsip keter, qashanǵı ishe berer deyseń...

- Aytpaqshı, Úmitjan, úyge aǵań keshe kartoshka túsirgen edi. Marat keshke kelip alıp kete qoysın, Ruslan bir jaqqa ketip edi....³

Sonday-aq, tómenдеги dialoglarǵa da dıqqat awdarsaq,

- Qızım,-dedi bir waqıtta Palzada krovatta únsiz ǵana tómen qarap otırǵan Úmittiń janına jaqınlap, -sen meniń kelgenime qapa kórineseń...

-Solay, qızım. Men kelgei qabaǵıńdı bir ashpadıń. Ne qılayın, meniń de mańlayım bir ashılmadı,-dep onıń kewli bosasıp ketti. – Perzent súygim keledi. Tuwmasam da tuwǵannan kem kórmeyin deymen.

-Yaǵaw, apajan, men, men basqa nársege. Úmit artıq shıday almadı. Anasınıń kóksine basın qoyıp eńirep jiberdi.

-Ne boldı, janım? – Palzada bir nárseden seziklengendey shorshınayın dedi. – Jasırma, ayta ber, qulınım, ne bolıp qaldı?...⁴

Bul dialoglar arqalı Palzada Úmittiń ógey anası bolıwına qaramastan, onıń haq niyetli, sırlas, jetim balalardı óz perzentindey kóriwdi qálegen miyrimli ana tımsalın kóremiz. Bunnan keyingi kelgen dialoglardıń kópshilik orınlarda da Palzada menen Úmit ortasında ana hám perzent, mehribanlıq qatnaslar ayqın kórinedi.

Jáne bir dıqqatqa alatuǵın nárse, N.Jañabaeva óz shıǵarmalarında qaharmanlardıń isháreket, qıymıl-qozǵalısların júdá sheber beredi. Olardı oqıwshı kóz aldına anıq, tınıq elesletedi. Bul da avtordıń jazıwshılıq sheberliginen derek beredi.

³ Жаңабаева Н. Келешегің алдында. «Эмиўдәрья». 1985. 6-сан, 38-бет.

⁴ Жаңабаева Н. Келешегің алдында. «Эмиўдәрья». 1985. 6-сан, 40-бет.

Juwmaqlap aytqanda, jazıwshılar A.Turekeeva hám N.Jañabaeva gúrriń hám povestlerindegi dialoglardan paydalanıw ózgesheligine toqtalatuđın bolsaq, A.Turekeeva gúrrińlerinde qaharman obrazın ele de ashıw maqsetinde dialoglardan kóbirek paydalanıwın kóriwge boladı, bayanlawshı obrazı anıq kózge taslanbaydı. Ayırım povestlerinde qaharman obrazın ashıw ushın dialoglar azlıq etedi hám bul orındı kóbirek avtor sózleri, túsindirmeleri iyelegen jađdayların kóremiz. Al, N.Jañabaeva shıǵarmalarında bul xızmetti bayanlawshı atqaradı, dialoglar kóp qollanıla bermeydi, tek belgili bir situacijalarda ǵana qaharmannıń hal-jađdayın beriw maqsetinde dialoglar isletiledi. Qalǵan orınlarda qaharmanlar obrazı qaharmannıń óziniń ishki monologları hám bayanlawshı tilinen beriledi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. Тошкент. 2002.
2. Есин А.Б. Психологизм русской литературы. –Москва.; Просвещение, 1988.
3. Турекеева А. Эке хэм қыз. Нөкис, «Билим». 2023.
4. Жаңабаева Н. Келешегин алдында. «Эмиўдәрья». 1985. 6-сан.